

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie 2

Sara Balcon

Tra *Feltria* e *Tridentum*. Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana 22

Chiara Luchetta, Michele Matteazzi

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in *faience* del Museo Archeologico di Padova:
appunti sulle tracce di lavorazione 36

Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino

Una fonderia dell'VIII secolo a.C.
dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova 60

Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale

Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica 80

Stefano Buson

Le vernici nere di Adria
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova 98

Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara

Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova) 138

Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Caorle, parte superiore di monumento funerario

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture

Simone Don*

Riassunto

Nell'articolo si analizzano quattro iscrizioni d'età romana conservate a Concordia Sagittaria e a Caorle, già segnalate, ma mai studiate per quanto concerne il loro contenuto; un frammento di lastra contiene la formula *ex patrimonio*, rara nel mondo romano, riferibile certamente a una donazione o a un atto evergetico eseguiti da un personaggio di spicco della comunità locale. Si analizzano poi la parte inferiore di un'urna cineraria in reimpiego a Concordia, un'ara funeraria con raffigurazioni di patera e *urceus* e un frammento architettonico, conservati questi ultimi a Caorle.

Abstract

The article presents four Roman inscriptions preserved in Concordia Sagittaria and Caorle, already known, but never studied regarding their content; a fragment of a slab contains the formula *ex patrimonio*, rare in the Roman world, certainly referable to a donation or an evergetic act carried out by a prominent figure of the local community. A lower part of a cinerary urn reused in Concordia, a funerary altar with reliefs of patera and *urceus* and an architectural fragment, both preserved in Caorle, are then analyzed.

A Concordia Sagittaria, l'antica *Iulia Concordia*, nel vasto patrimonio archeologico sparso per la città, si trovano alcuni frammenti epigrafici già editi, ma sino a oggi sfuggiti all'attenzione degli specialisti e quindi non analizzati per quanto concerne il loro contenuto. Altri due monumenti, purtroppo frammentari, si trovano a Caorle, nel cortile della canonica. Quest'ultimo centro costiero, nei cui pressi si doveva trovare uno scalo portuale, appartenne amministrativamente al territorio di *Iulia Concordia*¹.

1. Frammento angolare superiore sinistro di monumento dalla forma ignota, forse una lastra o una stele, in pietra calcarea (45 x 34 cm). Le lettere (6-7 cm), sono incise con solco sottile e poco profondo, dotate di lievi apicature; la T

in r. 3 è di maggiore registro. Piccoli segni d'interpunzione triangolare sono visibili alle rr. 1 e 2.

Di provenienza sconosciuta, si trova murata sulla facciata della Sala Celso Costantini, unitamente a numerosi frammenti di statua e rilievi d'età romana² (fig. 1).

Leggo:

*T(itus) Cae[- - -]
ex patr[imonia - - -]
[- -]NAT[- - -]
[- -]+IL[- - -]
-----*

1 *T(it-?) Cae[- - -] Lupa*³; *T(itus?) Caes[ar?- - -] EDCS*⁴; *T(itus) Caes[- - -] Bortolin*⁵, ma, a un'attenta analisi a luce radente, quella che pare essere la parte inferiore dell'occhiello della S si rivela in realtà una scalfittura.

* Dottorato in Discipline Storiche, Geografiche e Antropologiche, Università di Padova, Cà Foscari Venezia e Verona
simone.don@phd.unipd.it

fig. 1. Concordia Sagittaria, frammento di iscrizione relativa a un atto evergetico.

2 *ex pat[rimonio? ---]* Lupa e EDCS, *ex Pat[- -]* Bortolin, ma si distingue un'asta verticale, che può corrispondere solo a parte di una R.

4 *[- -]?! [- -]* Lupa, *[- -]L[- -]* Bortolin e EDCS, ma si vede la parte superiore di un'asta verticale che può corrispondere solo a parte di una I, una M oppure di una L.

L'iscrizione è presente nei database epigrafici EDCS e Ubi Erat Lupa ed è stata censita nel repertorio dei materiali d'età romana in condizione di reimpiego a Concordia Sagittaria, ma non risulta ancora studiata per quanto concerne l'aspetto contenutistico. Si tratta di un testo che, seppur frammentario, presenta notevoli motivi d'interesse, in quanto riporta la rara locuzione *ex patrimonio*, altrimenti ignota nella *Regio X*. Nella quasi totalità dei casi in cui appare, distribuiti tra Betica⁶ e Lusitania⁷, al termine segue *suo*, con riferimento quindi a una somma economica di proprietà impiegata per un qualche

atto evergetico; i casi di opere eseguite *ex patrimonio suo* note riguardano infatti il restauro di porte e *porticus* della città⁸ e donazioni per attività non meglio specificate relative a edifici sacri. L'iscrizione è completa a sinistra e in alto e pertanto appare poco probabile pensare a un riferimento all'imperatore Tito⁹, in quanto mancherebbe la titolatura imperiale, che avrebbe certamente preceduto gli elementi onomastici. Data la frammentarietà non possiamo conoscere la natura della donazione, ma possiamo ritenere che un personaggio, certamente esponente dell'élite locale, si fosse reso responsabile di una qualche opera, a proprie spese¹⁰. L'identità del personaggio rimane però non ricostruibile: il gentilizio offre infatti numerose possibilità d'integrazione, quali *Caecilius*, *Caesius* oppure *Caesernius*¹¹.

Le lettere superstiti in r. 3, NAT presentano diverse possibilità d'integrazione; possono essere riferibili a un elemento onomastico, quali *Anatolius*, già noto a Concordia¹², *Anatius* o *Anatole*¹³. In alternativa si può proporre un riferimento a *[fa]nat[ic-]*, pensando quindi a lavori o donazioni avvenuti in un contesto templare. Si può altresì integrare con *nat[ione]*, ipotesi però a mio avviso poco probabile, in quanto sarebbe riferibile all'origine del personaggio e si troverebbe in una collocazione inconsueta, lontana dagli elementi onomastici. Un'ipotesi, non dimostrabile, ma forse tra quelle elencate più plausibile, visto il contenuto dell'iscrizione, è il riferimento a *[ve]nat[iones]*, oppure al singolare *venationem*, quindi uno o più spettacoli di cacce, che sarebbero stati offerti quindi *ex patrimonio suo*, dal nostro personaggio, come forse già attestato a Concordia¹⁴.

L'aspetto delle lettere induce a datare alla seconda metà del I sec. d.C.

2. Parte inferiore di urna cineraria in pietra calcarea (48,5 x 17,5 x 48,5 cm), priva del coperchio e mancante dell'angolo inferiore destro. Superiormente si trova la cavità semisferica per l'inserimento dell'urna vera e propria; sul margine superiore sinistro si nota un incavo, ora chiuso con malta, per l'aggancio di grappe di ferro, utili alla chiusura del coperchio. L'iscrizione superstite è distribuita su di una sola riga, con lettere alte 7,5 cm incise con solco largo a sezione triangolare, dotate di lievi apicature. Le E presentano bracci e cravatta di medesima lunghezza; la S ha curva inferiore di minore dimensione rispetto a quella superiore. Un segno d'interpunzione triangolare è presente dopo la X.

Di provenienza ignota, il monumento ha subito nel tempo diversi reimpieghi: dapprima fu utilizzato come bacile di fontana, nel primo monumento al "*Lavoratore per la bonifica*", realizzato da Celso Costantini, riutilizzo per il quale è stato praticato un foro di scarico nella cavità semisferica. Tra il 1953 e il 1954 il monumento venne riallestito, ma il frammento di urna mantenne la funzione di fontana; tale utilizzo è stato preservato anche nell'ultima risistemazione del monumento, avvenuta nel 2003¹⁵. Si trova a Concordia, in piazza del Municipio, posto su un sostegno metallico, al di sotto del monumento, dove ho potuto fotografarlo (fig. 2).

Leggo:

[-----]

Sex(ti) f(i)lius Ter[- -].

fig. 2. Concordia Sagittaria, parte inferiore di urna.

Sex(tus) f(i)lius Bortolin¹⁶, ma ritengo che il *nomen* sia perduto perché inciso originariamente sul coperchio dell'urna, come in altri casi noti¹⁷; *Sex. f.* è interpretabile come menzione della filiazione e pertanto il prenome del padre è quasi certamente da integrare al genitivo. Ritengo poco plausibile, per la tipologia monumentale, l'alternativa *Sex(tus) fier[i iussit]*¹⁸.

L'iscrizione è nota online¹⁹ e presente nel repertorio dei reimpieghi concordiesi, ma una nuova lettura può meglio specificare alcuni aspetti. Del testo si conserva parte dell'onomastica di un personaggio, quasi certamente espressa al nominativo, come accade in altri esemplari di questa tipologia²⁰; del defunto poi conosciamo la condizione ingenua, essendo figlio di un *Sextus*. Si conserva inoltre parte del cognome, molto probabilmente *Tertius*, di natura ordinale e pertanto molto diffuso, anche a Concordia²¹; si possono, a mio avviso, escludere *Tertinus*, *Tertullus* o simili²², in quanto, per lo spazio esiguo, sarebbero stati necessariamente espressi in forma abbreviata. Come già detto, sul listello del coperchio dell'urna erano incisi prenome e *nomen* del personaggio, purtroppo perduti.

L'aspetto delle lettere e la tipologia monumentale orientano la datazione agli ultimi decenni del I sec. a.C. o ai primi del I sec. d.C.

3. Ara funeraria in pietra calcarea (74,7 x 91 x 69 cm), priva del coronamento e di parte dello specchio epigrafico. Lo zoccolo è raccordato al fusto tramite una sequenza di listello, doppia gola e cavetto. Lo specchio (37,7 x 50,5 cm) e i riquadri presenti sulle facce laterali sono delimitati da una cornice a gola e listello. Sul fianco sinistro è presente una patera umbilicata, mentre a destra è raffigurato un calice, o forse un *urceus* (fig. 4). Un profondo solco a sezione trapezoidale

fig. 3. Caorle, ara funeraria o urna.

fig. 4. Caorle, dettagli delle raffigurazioni sui lati del monumento.

interessa verticalmente lo specchio epigrafico ed è presente anche sul retro; sulla superficie superiore è stata ricavata una cavità di forma emisferica (diametro 9,5 cm)²³. Il retro è sbizzato grossolanamente. Le rilavorazioni sono avvenute quasi certamente in età moderna a causa di un reimpiego dell'ara come contrappeso di torchio a trave. Anche se a mio avviso meno probabile, non si può però nemmeno escludere che il monumento fosse stato in origine una grande urna e che pertanto la cavità semisferica fosse già presente; tale forma avrebbe allora suggerito e facilitato il reimpiego come contrappeso, cui si devono certamente gli altri due incavi.

L'iscrizione è distribuita su tre righe superstiti e risulta a tratti evanida; presenta lettere (3,9-4,5 cm) incise con solco sottile a sezione triangolare, poco profondo, dotate di lievi apicature.

Rinvenuta in condizione di reimpiego durante lavori di ristrutturazione del duomo di Caorle, eseguiti tra il 1970 e il 1972²⁴, si conserva oggi nel giardino della canonica²⁵, dove l'ho fotografata (figg. 3-4).

Leggo:

T(itus) M[- - -]cius
It[- - -]
uxo[ri op]tim(ae).

1. *M. Accius* Croce da Villa²⁶.
2. [- - -]it[- - -] Croce da Villa, ma prima della I non vi è alcuna frattura né spazio per altre lettere.

Si tratta di un'iscrizione funeraria posta dal marito per la moglie, il cui nome ci rimane ignoto in quanto originariamente

doveva trovarsi nella parte di pietra perduta; dell'uomo possiamo conoscere invece il prenome. Lo spazio della frattura non consente di integrare con gentilizi brevi quali *Marcus*; bisogna supporre la mancanza di 3 o 4 lettere e pertanto potremmo pensare a un *nomen* quale *Minicius*, già attestato a Concordia²⁷.

Il cognome non è integrabile con certezza: tra quelli che iniziano per *It-* i maggiormente diffusi sono *Italicus* e *Italus*, ma non si possono escludere altre soluzioni piuttosto brevi²⁸.

La formula *uxori optima* è altrimenti attestata a Concordia solo in un altro caso²⁹; sui fianchi del medesimo monumento funerario vi sono le raffigurazioni di patera e *urceus*, anche se questo presenta una forma diversa dall'esemplare di Caorle.

La tipologia monumentale e l'aspetto delle lettere orienta la datazione al II sec. d.C.

4. Frammento superiore centrale di monumento dalla forma non definibile (52 x 31 x 16 cm), in pietra calcarea. Lo specchio era delimitato da una cornice a doppio listello piatto, preservata solo in alto. Sulla superficie superiore è presente un foro a sezione rettangolare, che si origina da un solco a sezione quadrata, originariamente utilizzato per agganciare il blocco ad altri elementi. Le lettere (11,5-8,8 cm) sono incise con solco a sezione triangolare e presentano lievi apicature; in r. 1 è visibile un piccolo segno d'interpunzione triangolare. Luogo e data di rinvenimento sono sconosciuti; si conserva nel giardino della canonica del duomo di Caorle, dove ho potuto fotografarlo (fig. 5).

fig. 2. Caorle, frammento di iscrizione.

Leggo:

[---]us M(arci) [---]

[---]llu[---]

[---]E+[---]

Croce da Villa omette r. 3 e propone invece: [---]ATI[---]/[---]NSA[---]³⁰.

Nella prima riga si legge parte dell'onomastica di un uomo, espressa al nominativo; considerando che in r. 2 le lettere superstiti possono essere riferibili al cognome del personaggio, e.g. *Catullus*, possiamo pensare che la M in r. 1 sia parte della filiazione, a cui pertanto avrebbe fatto seguito *f(i)lius* o *l(i)bertus* ed eventualmente l'indicazione

della tribù d'ascrizione. In r. 3 le lettere visibili possono essere solo una E, vista la collocazione, e una C oppure G. Gli incavi visibili sulla superficie superiore e le dimensioni notevoli delle lettere inducono a ritenere

che il frammento appartenesse a un monumento di un certo rilievo e che si trovasse affisso come elemento architettonico su un mausoleo oppure facesse parte di un epistilio.

Note

¹ FOZZATI-TONIOLO 2001, p. 83 e FOZZATI 2007, p. 15. Per un inquadramento storico dell'area e dei rinvenimenti archeologici d'età romana a Caorle e nell'agro meridionale di Concordia Sagittaria si vedano anche CROCE DA VILLA 1988, CROCE DA VILLA 2001, pp. 61-66, MODRZEWSKA-PIANETTI 2007, pp. 10-21 e FOZZATI-GOBBO 2007, pp. 65-72.

² Per il catalogo completo di questi si veda BORTOLIN 2011, pp. 104-127, con riferimento alla nostra iscrizione alle pp. 107-108, n. 38. Per la storia di questo edificio, costruito nei primi anni del XX secolo a opera del parroco e scultore Celso Costantini come studiolo, e della collezione qui costituita si veda PETTENÒ 2011a, pp. 52-59, pp. 49-50.

³ F. und O. Harl, Ubi Erat Lupa, <http://lupa.at/11810> [ultimo accesso, 03/03/2023].

⁴ EDCS-72900107.

⁵ BORTOLIN 2011, p. 107.

⁶ CILA II, 2, 382 = AE 1983, 522 da *Italica*.

⁷ Da *Civitas Taporium* HEp 4, 1994, 1054 = D'ENCARNAÇÃO 2018, pp. 164-166; CIL II, 396 = D'ENCARNAÇÃO 2018, pp. 158-160; CIL II, 397 = D'ENCARNAÇÃO 2018, pp. 160-164. Da *Civitas Igaeditanorum* AE 1967, 143 e AE 1992, 953. CIL I, 401 e 402.

⁸ Come in CIL II, 397 = D'ENCARNAÇÃO 2018, pp. 160-164.

⁹ Come invece proposto da EDCS.

¹⁰ Sugli atti evergetici nelle città della *Regio X*, si vedano in generale ZACCARIA 1990, ZERBINI 1990 e VILICICH 2011.

¹¹ Come accennato sopra, la fotografia pubblicata su Lupa parrebbe rivelare una *S*, tale da indurre alla lettura *CAES*, confutata però dall'autopsia. Risulta quindi affascinante, ma non dimostrabile, un riferimento a un *T. Caesernius*, che rimanderebbe alla famiglia dei personaggi di rango senatorio aquileiesi, per i quali si vedano ALFÖLDY 1977, pp. 347-349 e LAFFI 1981, pp. 147-155.

¹² Lupa 29392.

¹³ Per tutti questi OPEL, I, p. 51. Per ragioni di spazio si può certamente escludere *Mefanatus*.

¹⁴ Il confronto concordiese è dato dal caso di [-] *Cicrius Severus*, per il quale si vedano LETTICH 1994, pp. 102-106, n. 36, AE 1995, 586 e MAINARDIS 2008. Un altro riferimento è dato dalle due iscrizioni veronesi menzionanti la donazione di una statua di Diana, di *salientes* e *venationem*, da parte di una donna, *Licina*, in nome del figlio, *Q. Domitius Alpinus*: CIL V, 3222 e AE 1990, 410. A riguardo si vedano ALFÖLDY 1984, pp.

125-126, nn. 184 e 185; GREGORI 1989, pp. 49-50, nn. 28 e 29; ZERBINI 1990, p. 50; ZACCARIA 1990, p. 150, n. 100; BREUER 1996, pp. 318-319, V194.

¹⁵ Per questi monumenti, la loro composizione e trasformazione si veda PETTENÒ 2011b, pp. 59-61.

¹⁶ BORTOLIN 2011, p. 128, n. 100.

¹⁷ Limitandosi all'ambito concordiese si vedano ad es. BROILO 1983, pp. 44-45, n. 88; LETTICH 1994, pp. 169-170, n. 82 e p. 174, n. 86.

¹⁸ Come proposto dubitativamente da F. e O. Harl, in Ubi Erat Lupa, <http://lupa.at/29413>.

¹⁹ Oltre che in Lupa, è presente anche in EDCS-72900119.

²⁰ Si vedano le urne cinerarie citate in nota 14 e altri casi concordiesi quali BROILO 1983, pp. 32-33, n. 80 e pp. 43-44, n. 87.

²¹ CIL V, 1866 = AE 1995, 584 = LETTICH 1994, pp. 19-31, n. 1; CIL V, 1884 = BROILO 1980, pp. 86-87, n. 37 = LETTICH 1994, pp. 123-125, n. 47 = CALBI 1997, p. 20, n. 11*; CIL V, 1984 = LETTICH 1994, p. 140, n. 58; CIL V, 1923 = BROILO 1983, pp. 54-55, n. 95 = LETTICH 1994, pp. 220-221, n. 142.

²² Per cognomi che iniziano con *Ter-* si veda OPEL, IV, pp. 112-116.

²³ Si veda immagine in antiporta.

²⁴ CATTAPAN 1979, pp. 115 e 140; CROCE DA VILLA 1988, p. 95. Il monumento è forse identificabile come l'«urna cineraria di marmo» citata da MUSOLINO 1967, p. 3. Una fotografia dell'iscrizione è anche in GUSSO-CANDIAGO GANDOLFO 2012, figg. 7-8.

²⁵ Qui si conservano, oltre all'iscrizione presentata nella prossima scheda, anche numerosi frammenti architettonici, perlopiù inediti, due are ormai illeggibili e l'iscrizione SANDRINI 1987, p. 30, n. 9 = LETTICH 1994, pp. 169-170, n. 82, rinvenuta a Levada. Desidero ringraziare monsignor Danilo Barlesi per la gentile concessione allo studio delle due iscrizioni qui presentate.

²⁶ CROCE DA VILLA 1988, p. 95.

²⁷ CIL V, 8702 = LETTICH 1994, p. 204, n. 125; CIL V, 8703 = BROILO 1983, p. 62, n. 101 = LETTICH 1994, p. 198, n. 118; AE 1959, 273 = AE 1976, 240 = BROILO 1980, pp. 96-97, n. 42 = LETTICH 1994, pp. 156-157, n. 67.

²⁸ Cfr. OPEL, II, p. 198.

²⁹ BROILO 1980, pp. 93-95, n. 41 = LETTICH 1994, pp. 139-140, n. 57.

³⁰ CROCE DA VILLA 1988, p. 95.

Bibliografia

- ALFÖLDY 1977 = G. ALFÖLDY, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht*, Bonn 1977.
- ALFÖLDY 1984 = G. ALFÖLDY, *Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische Quellen*, Heidelberg 1984.
- BORTOLIN 2011 = R. BORTOLIN, *Catalogo degli "Spolia Concordiesi"*, in E. PETTENÒ, F. RINALDI (a cura di), *Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell'antico*, (L'Album, 18), Roma 2011, pp. 85-137.
- BREUER 1996 = S. BREUER *Stand und Status. Munizipale Oberschichten in Brixia und Verona*, Bonn 1996.
- BROILO 1980 = F. BROILO, *Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (I a.C. - III d.C.)*, I, Roma 1980.
- BROILO 1983 = F. BROILO, *Iscrizioni Lapidarie Latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro*, II, Roma 1983.
- CALBI 1997 = A. CALBI, *Mobilità di persone e famiglie della Cispadana romana*, Bologna 1997.
- CATTAPAN 1979 = M. CATTAPAN, *Caorle – Guida storica/artistica*, Venezia 1979.
- CILA = *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía*, Sevilla 1991-2002.
- CROCE DA VILLA 1988 = P. CROCE DA VILLA, *Documenti romani di Caorle*, in *Studi Caorlesi*, (Antichità Altoadriatiche, XXXIII), Trieste 1988, p. 93-107.
- CROCE DA VILLA 2001 = P. CROCE DA VILLA, *L'agro a sud di Concordia*, in P. CROCE DA VILLA, E. DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di), *Concordia. Tremila anni di storia*, (Il mito e la storia. Serie maggiore, 4), Concordia Sagittaria (VE) 2001, pp. 39-42.
- D'ENCARNAÇÃO 2018 = J. D'ENCARNAÇÃO, *Apostilas epigráficas - 7*, in "Revista Portuguesa de Arqueologia", 21, 2018, pp. 155-168.
- FOZZATI 2007 = L. FOZZATI, *L'archeologia del territorio di Caorle*, in L. FOZZATI (a cura di), *Caorle archeologica tra mare, fiume e terra*, Venezia 2007, pp. 13-26.
- FOZZATI-GOBBO 2010 = L. FOZZATI, V. GOBBO, *Le indagini archeologiche nell'area urbana e nel territorio di Caorle*, in L. FOZZATI (a cura di), *Caorle archeologica tra mare, fiume e terra*, Venezia 2007, pp. 65-121.
- FOZZATI-TONIOLO 2001 = L. FOZZATI, A. TONIOLO, *Caorle*, in P. CROCE DA VILLA, E. DI FILIPPO BALESTRAZZI (a cura di), *Concordia. Tremila anni di storia*, (Il mito e la storia. Serie maggiore, 4), Concordia Sagittaria (VE) 2001, pp. 83-88.
- GREGORI 1989 = G. L. GREGORI, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano II. Regiones Italiae VI-XI*. (Vetera. Ricerche di storia epigrafica e antichità, 4), Roma 1989.
- GUSSO-CANDIAGO GANDOLFO 2012 = PF. GUSSO, R. CANDIAGO GANDOLFO, *Caorle sacra*, Venezia 2012.
- LAFFI 1981 = U. LAFFI, *Cavalieri e senatori di Aquileia in occidente*, in *Aquileia e l'Occidente*, (Antichità Altoadriatiche, 19), Udine 1981, pp. 139-161.
- LETTICH 1994 = G. LETTICH, *Iscrizioni romane di Iulia Concordia (sec. I a.C.-III d.C.)*, Trieste 1994.
- MAINARDIS 2008 = F. MAINARDIS, [-] Cicrius Severus: pollicitatio ed evergesia a Iulia Concordia, in M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI, S. ORLANDI (a cura di), *Epigrafia 2006. Atti della XIV^e rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, pp. 889-912.
- MODRZEWSKA-PIANETTI – PIANETTI 2007 = I. MODRZEWSKA-PIANETTI, F. PIANETTI, *Introduzione alla storia e archeologia di Caorle nell'Alto Adriatico*, in "Studies in Ancient Art and Civilization", 10, 2007, pp. 1-21.
- MUSOLINO 1967 = G. MUSOLINO, *Storia di Caorle*, Venezia 1967.
- PETTENÒ 2011a = E. PETTENÒ, *La "Sala Celso Costantini" ovvero il museo 'restituito'*, in E. PETTENÒ, F. RINALDI (a cura di), *Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell'antico*, (L'Album, 18), Roma 2011, pp. 52-59.
- PETTENÒ 2011b = E. PETTENÒ, *Il monumento alla bonifica*, in E. PETTENÒ, F. RINALDI (a cura di), *Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell'antico*, (L'Album, 18), Roma 2011, pp. 59-63.
- SANDRINI 1987 = G. SANDRINI, *Il Museo Civico di Concordia Sagittaria*, Concordia Sagittaria 1987.

- VILICICH 2011 = R. VILICICH, *Riflessioni sull'evergetismo nei piccoli centri della Cisalpina romana: le aree forensi*, in "Ocnus", 19, 2011, pp. 127-143.
- ZACCARIA 1990 = C. ZACCARIA, *Testimonianze epigrafiche relative all'edilizia pubblica nei centri urbani delle Regionis X e XI in età imperiale*, in *Le città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture, e funzionamento dei centri urbani delle regionis X e XI*, Atti del Convegno (Trieste, 13-15 marzo 1987), Trieste-Roma 1990, pp. 179-209.
- ZERBINI 1990 = L. ZERBINI, *Munificenza privata nelle città della Regio X*, in "Annali dei Musei Civici di Rovereto", 6, 1990, pp. 23-61.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*